

Revista de Ciencias Sociales

Transformación digital: Una brecha crítica para la profesión contable

Feijóo González, Ena Maritza*
Gutiérrez Jaramillo, Néstor Daniel**
Orellana Ulloa, Milca Naara***
Eras Agila, Rosana de Jesús****

Resumen

El presente artículo aborda la imperativa transformación digital de la profesión contable, impulsada por la Inteligencia Artificial, el Blockchain y el análisis de datos, lo cual exige que el contador de El Oro, en Ecuador, abandone el registro operativo para asumir un rol estratégico de consultoría. No obstante, se diagnostica una brecha crítica debido a una doble barrera: Por un lado, la brecha de especialización se evidencia en que la mayoría de los profesionales solo posee un título de Tercer Nivel, resultando insuficiente para la era digital; las competencias analíticas clave se concentran en el reducido grupo con posgrado, donde el segmento femenino lidera la inclinación hacia esta formación avanzada. Por otro lado, la inercia digital muestra que la población usa la tecnología de forma pasiva, invirtiendo excesivamente en redes sociales y ocio; mientras el uso para educación continua y trabajo profesional ha disminuido drásticamente. Esta combinación de inercia cultural y falta de formación especializada obstaculiza la adopción de tecnologías productivas. Por lo tanto, el artículo propone como solución el diseño curricular de un programa de posgrado pertinente que dote a los profesionales de las habilidades analíticas requeridas, asegurando su relevancia y la competitividad económica de la región.

Palabras clave: Transformación digital; profesión contable; contabilidad; programas de especialización; brecha de conocimientos.

* Doctora en Contabilidad y Ciencias Empresariales. Docente Titular en la Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. E-mail: efeijoo@utmachala.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1566-8666>

** Doctor en Contabilidad y Ciencias Empresariales. Docente Titular en la Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. E-mail: ngutierrez@utmachala.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9487-6342>

*** Doctora en Contabilidad y Ciencias Empresariales. Docente Titular en la Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. E-mail: morellana@utmachala.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5952-5766>

**** Doctora en Ciencias Sociales mención Gerencia. Docente Titular en la Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. E-mail: reras@utmachala.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0172-7271>

Digital transformation: A critical gap for the accounting profession

Abstract

This article addresses the imperative digital transformation of the accounting profession, driven by Artificial Intelligence, Blockchain, and data analytics. This transformation requires accountants in El Oro, Ecuador, to move beyond operational record-keeping and assume a strategic consulting role. However, a critical gap is identified due to a double barrier: First, the specialization gap is evident in the fact that most professionals only hold a bachelor's degree, which is insufficient for the digital age. Key analytical skills are concentrated in the small group with postgraduate degrees, where women lead the way in pursuing this advanced training. Second, digital inertia shows that the population uses technology passively, investing excessively in social media and leisure, while its use for continuing education and professional work has drastically decreased. This combination of cultural inertia and a lack of specialized training hinders the adoption of productive technologies. Therefore, the article proposes the design of a relevant postgraduate curriculum as a solution. This curriculum should equip professionals with the necessary analytical skills, ensuring their relevance and the region's economic competitiveness.

Keywords: Digital transformation; accounting profession; accounting; specialization programs; skills gap.

Introducción

La evolución tecnológica ha redefinido radicalmente el panorama de las ciencias contables, impulsando una transición desde el registro manual de transacciones hacia la automatización de procesos y el análisis de datos. En este contexto, la profesión contable se enfrenta a la imperativa necesidad de una transformación digital para mantenerse relevante y competitiva (González et al., 2021; Acosta et al., 2024; Sánchez, 2024; Barcia-Zambrano, 2024). Sin embargo, en la provincia de El Oro, Ecuador, existe una percepción creciente de una brecha entre las habilidades de los profesionales contables actuales y las exigencias de un entorno empresarial cada vez más digitalizado. Esta desconexión amenaza no solo la eficiencia de las empresas, sino también el futuro de una profesión tradicionalmente centrada en tareas operativas.

El presente documento tiene como propósito justificar la necesidad del diseño de un programa de especialización académica que aborde directamente esta brecha. El análisis se fundamenta en la premisa de que la falta de

competencias en el uso de tecnologías, la escasa adopción de herramientas de automatización (Pilay-Asunción y Marcos-Rodríguez, 2025) y un enfoque profesional obsoleto (Fernández, 2021), son los principales obstáculos para la plena integración de la contabilidad en la Cuarta Revolución Industrial. Se argumenta que un programa de formación, centrado en el desarrollo de habilidades analíticas y estratégicas, es la solución más pertinente para empoderar a los contadores de la región y prepararlos para un rol de mayor valor añadido.

La evolución tecnológica ha impactado profundamente todas las industrias, y la contabilidad no es la excepción. La automatización de tareas rutinarias ha liberado al contador de funciones transaccionales, desplazando su rol hacia actividades de mayor valor agregado, como el análisis estratégico, la toma de decisiones y la consultoría (González y Aguilar, 2016; Fernández, 2021; Sánchez, 2024; Castillo y Ramírez, 2025; Deloitte, 2025; Chamorro-Quiñónez y Navarrete-Zambrano, 2025). Sin embargo, en un contexto como el de la provincia de El Oro, en Ecuador, existe la hipótesis de una desconexión entre

el ritmo de la transformación digital global y la preparación de los profesionales contables locales (García-Vera et al., 2023). Esto se debe a la falta de capacitación especializada y la resistencia al cambio organizacional (Armijos et al., 2025).

La presente investigación utilizó un enfoque mixto, combinando un estudio bibliográfico con un análisis de datos cuantitativos para justificar el diseño del programa de especialización. La primera fase, consistió en una revisión sistemática de la literatura de varios artículos como el titulado: “La Transformación Digital en la Profesión Contable y los Desafíos y Oportunidades que Presenta: Una Revisión Sistemática”, de los autores (Urquizo y Albán, 2024), que permitió establecer un marco teórico robusto. Se analizaron artículos científicos recientes de bases de datos reconocidas como *Scopus*, *Web of Science* y *Latindex*, centrados en el impacto de la transformación digital, la inteligencia artificial y la automatización en la profesión contable.

La segunda fase fue de tipo cuantitativo, con un alcance descriptivo. Se utilizó una base de datos proveniente de un proyecto de investigación que incluyó la aplicación de una encuesta a 200 profesionales en el área contable del gremio de contadores de la provincia de El Oro-Ecuador y los datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre “Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU-Julio (2022-2024)”, las mismas que se analizaron para identificar las competencias digitales de los encuestados.

El análisis se centró en la correlación entre el grado académico y el manejo de habilidades digitales específicas, como el uso de fórmulas aritméticas en programas informáticos y la capacidad de programación. Esta metodología permitió diagnosticar la brecha de conocimientos de manera empírica, proporcionando la base para el diseño curricular del programa de especialización propuesto.

1. Fundamentación teórica

1.1. Transformación digital y profesión contable

La transformación digital resulta relevante para acrecentar la eficiencia y competitividad de las empresas (Morales, 2025), por lo tanto, exige que el rol del contador evolucione de ejecutor de tareas rutinarias a un estratega de negocios enfocado en el análisis de datos (Sánchez, 2024). El uso de herramientas de *Business Intelligence* y *Machine Learning*, permite a los profesionales interpretar grandes volúmenes de datos (*Big Data*) para obtener perspectivas profundas, optimizar costos, y tomar decisiones complejas y estratégicas, superando las limitaciones de la contabilidad tradicional (Álvarez et al., 2012; Moreno et al., 2021; Tapia, 2024; Castillo y Ramírez, 2025).

Esta redefinición demanda una adaptación tecnológica continua, que va más allá del simple manejo de *software*, requiriendo el dominio de la Inteligencia Artificial y un enfoque en roles consultivos (Urquizo y Albán, 2024). Para mantener la competitividad en el mercado global, la inversión en educación continua es fundamental, especialmente ante las barreras de infraestructura y capacitación que persisten en regiones como Latinoamérica (Labarca et al., 2013; Delgado et al., 2020; Romero et al., 2023; Castillo y Ramírez, 2025; Illesca et al., 2025; Bajonero et al., 2025).

El dominio de las nuevas tecnologías es crucial para asegurar la integridad de la información financiera y la gestión de riesgos (Tapia, 2024; Castillo y Ramírez, 2025). La tecnología *Blockchain*, en particular, se presenta como un pilar de la ciberseguridad, ofreciendo la capacidad de crear registros distribuidos (DLT) inmutables y transparentes de las transacciones, reduciendo significativamente la posibilidad de fraude contable y mejorando la confianza en los informes (Urquizo y Albán, 2024).

Paralelamente, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) introduce una dimensión ética ineludible. El contador debe comprender las implicaciones éticas del uso de

estos sistemas para garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la imparcialidad en los procesos (Urquizo y Albán, 2024; Castillo y Ramírez, 2025). Esto consolida la ética profesional y la comprensión integral del riesgo como competencias esenciales en la era digital.

1.2. Contexto y brecha crítica para la profesión contable en la provincia de El Oro en Ecuador

El ejercicio profesional en el Ecuador está enmarcado por el mandato constitucional que garantiza el derecho a la educación superior y la capacitación continua, exigiendo que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de 2010, promueva la calidad y pertinencia de la formación, incluyendo la de cuarto nivel. La Ley de Ejercicio Profesional de la Contaduría define, a su vez, las responsabilidades de una profesión que, globalmente, ha sido transformada por la tecnología, demandando competencias avanzadas en análisis de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad (Sánchez, 2024; Castillo y Ramírez, 2025).

La legislación nacional, si bien establece el marco para el desarrollo profesional, exige que las instituciones de educación superior respondan a la necesidad de mantener actualizada la fuerza laboral frente a la transformación digital (Urquizo y Albán, 2024; Núñez et al., 2024).

No obstante, el requerimiento legal y la demanda profesional en la provincia de El Oro, en Ecuador, presenta una brecha de oferta en el ámbito de la formación de posgrado especializada en Contabilidad y Auditoría. El contexto local se caracteriza por una notoria ausencia de programas de especialización o maestrías que aborden de manera específica y profunda las competencias exigidas por la era de la inteligencia artificial, tales como el *Big Data*, *Blockchain* o la ética en el uso de algoritmos.

Este déficit en la oferta académica especializada es el punto focal de la investigación, puesto que limita la capacidad de los profesionales de la región para adquirir

formalmente los conocimientos y herramientas que son esenciales para su desarrollo y para el desempeño de un rol estratégico, siendo la falta de estos programas de especialización el vacío contextual que busca definir este estudio.

La transformación digital ha redefinido el ejercicio de la contaduría, obligando al profesional a migrar de un rol operativo de registro de transacciones a un asesor estratégico enfocado en el análisis de datos e Inteligencia Artificial (Sánchez, 2024). Esta necesidad no es teórica en la provincia de El Oro, sino una brecha crítica que amenaza la competitividad local, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PyME) (Feijóo et al., 2024).

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2024-2027 de la Prefectura de El Oro en Ecuador, establece un marco para el desarrollo provincial, haciendo imperativo que la gestión contable y financiera se alinee con los objetivos de competitividad económica sostenible y planificación estratégica. Sin embargo, la profesión contable en la provincia adolece de deficiencias críticas en competencias clave como el manejo de herramientas de IA, *Blockchain* y ciberseguridad (Acosta et al., 2024; Cabanillas et al., 2025).

Esta carencia de habilidades especializadas crea una desconexión entre la visión de desarrollo territorial y la capacidad del capital humano para implementar procesos modernos, obstaculizando la adopción de tecnologías como la Contabilidad en la Nube y la automatización (Ocampo, 2024; Cabanillas et al., 2025). Por lo tanto, la brecha crítica es la ausencia de especialización en estas tecnologías avanzadas, lo cual es esencial para que el contador pueda contribuir activamente al progreso económico y a la toma de decisiones informada en la región.

2. Transformación digital: Resultados críticos para la profesión contable

2.1. Perfil demográfico y académico de los encuestados

El siguiente análisis se basa en la tabla

de contingencia (ver Tabla 1), que distribuye según el género (Femenino y Masculino) de los participantes.

Tabla 1
Distribución por Grado Académico

Grado Académico		Genero	
		MASCULINO Recuento	FEMENINO Recuento
	TERCER NIVEL	116	42
	CUARTO NIVEL	35	7

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de la encuesta a miembros del Gremio de Contadores de El Oro en Ecuador.

El tamaño total de la muestra es de 200 profesionales, los principales hallazgos se centran en la composición por género y el nivel de especialización donde: a) La composición por género, desde la muestra presenta un marcado predominio femenino, con 151 profesionales mujeres, que representan el 75,5% de la población frente a 49 profesionales hombres, que representan el 24,5%; y, b) el nivel académico general, la gran mayoría de los encuestados posee únicamente un título de Tercer Nivel (158 individuos, equivalente al 79% del total); mientras que solo 42 individuos (21%) han alcanzado un grado de Cuarto Nivel particularmente especialización y maestría.

En el análisis de la brecha existente en la especialización, el dato más relevante para la investigación sobre la necesidad de programas de especialización reside en la distribución de quienes han alcanzado el Cuarto Nivel, los mismos que se analizaron en función a la concentración de posgrados y especialización por género, a continuación se mencionan: a) Concentración de Posgrados: Del total de profesionales con un grado de Cuarto Nivel (42), la inmensa mayoría son mujeres (35, es decir, el 83,33%); b) tasa de Especialización por Género: Al analizar la proporción de especialización dentro de cada grupo de género, se observa que las

profesionales mujeres presentan una tasa de posgrado mayor que los hombres, en este caso Femenino: 35 de 151≈23,18% de las mujeres han alcanzado el Cuarto Nivel; y, Masculino: 7 de 49≈14,29% de los hombres han alcanzado el Cuarto Nivel.

Por tanto a pesar de que el grado de especialización general es bajo (solo 21% de la muestra), las mujeres no solo constituyen la mayor parte de la población muestral, sino que también representan la mayoría absoluta de los profesionales con un título de Cuarto Nivel, esto sugiere que, en el contexto de la muestra, las mujeres están más propensas a invertir en formación de posgrado que los hombres, aunque la necesidad de ampliar la base de profesionales especializados sigue siendo crítica para ambos géneros.

2.2. Brecha y desafíos en la adopción tecnológica

Para el análisis de las brechas y desafíos en la adopción tecnológica se han tomado como referencia la última encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, aplicada a un universo de 8.790 profesionales, cuyo resultado se presenta en la siguiente Tabla 2.

Tabla 2
Utilización de herramientas informáticas básicas de cálculo

¿Cuáles de las siguientes actividades informáticas utiliza fórmulas aritméticas?		Sexo		Total	
		Hombre	Mujer		
Si	Nivel de instrucción	Primaria	22	17	39
		Educación Básica	91	87	178
		Secundaria	246	223	469
		Educación Media	632	618	1250
		Superior no universitario	204	158	362
		Superior Universitario	1.047	1.254	2.301
	Posgrado	215	243	458	
Total		2.457	2.600	5.057	
Total	Nivel de instrucción	Ninguno	46	68	114
		Centro de alfabetización	0	1	1
		Primaria	193	145	338
		Educación Básica	239	193	432
		Secundaria	649	601	1250
		Educación Media	1.164	1.092	2.256
		Superior no universitario	284	264	548
Superior Universitario	1.449	1.802	3.251		
Posgrado	282	318	600		
Total		4.306	4.484	8.790	

Nota: Población de referencia: Población de 5 años y más que utilizaron *internet*.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir INEC (2024).

El análisis de la tabla de competencias informáticas (ver Tabla 2), revela una disparidad crítica que afecta directamente la transformación digital de la profesión contable en El Oro, Ecuador. El uso de fórmulas aritméticas en actividades informáticas, es una habilidad básica y precursora del análisis de datos (Business Intelligence), que está fuertemente ligada a los niveles de instrucción superior (Sánchez, 2024; Cabanillas et al., 2025).

La conexión con la brecha crítica, desde la validación de la necesidad de formación, se evidencia que la mayoría de los usuarios que manejan estas funciones de análisis se concentra en los niveles Superior Universitario y Posgrado (79,28% del total). Esto valida la hipótesis de que la formación académica avanzada es el principal motor para la adquisición de competencias analíticas,

confirmando la necesidad de programas de especialización para elevar el nivel profesional general (Acosta et al., 2024).

En este sentido, la significancia de una diversidad de brechas está asociadas a las siguientes especificaciones sustanciales: a) Brecha de aplicación y automatización, el hecho de que solo el 57,53% de la población total encuestada utilice activamente estas fórmulas informáticas sugiere que casi la mitad de los profesionales aún no integra habilidades básicas de análisis cuantitativo en su rutina digital. Esta falta de dominio funcional básico agrava la brecha crítica al obstaculizar la implementación de herramientas más complejas como la inteligencia artificial y la contabilidad en la nube, las cuales requieren una base sólida de razonamiento lógico y manejo de datos (Feijóo et al., 2024).

Y, b) proyección de la especialización,

que representa la mayor tasa de especialización y uso de fórmulas en los niveles de posgrado por parte de las mujeres (23,18% frente al 14,29% en hombres), sugiere que el grupo femenino en la provincia es el motor impulsor y el principal interesado en la adquisición de conocimientos de cuarto nivel (Ocampo, 2024).

Por ende, cualquier programa de especialización en transformación digital debe orientarse estratégicamente a este segmento para maximizar su impacto en la modernización de la profesión y asegurar que la provincia de El Oro en Ecuador, pueda alinearse con sus propios objetivos de desarrollo territorial, estos datos no solo confirman que la competencia analítica es un privilegio de la alta formación, sino que su bajo uso generalizado es el síntoma

de la brecha crítica que impide a la profesión contable transicionar eficientemente hacia el rol estratégico que exige la era digital (Sánchez, 2024).

2.3. Inercia del uso de *internet* y su vínculo con la brecha digital contable

Para el análisis del vínculo de la inercia del uso del *internet* y su relación con la brecha digital se tomó como referencia la última encuesta del Instituto Nacional de Censos del Ecuador (INEC, 2024), la cual presenta la distribución porcentual de la razón de uso de *Internet*, sirviendo como evidencia clave para el diagnóstico de la inercia digital que obstaculiza la transformación profesional.

Tabla 3
Utilización de *Internet*

Distribución porcentual de la razón de uso de internet				
	Indicadores	Participación	Participación	Participación
		jul-22	jul-23	jul-24
Uso de internet: Servicios y/o Actividades (*)	Comunicaciones y Redes sociales	73,3	79,2	79,9
	Educación y aprendizaje	12,3	7,7	5,3
	Actividades de entretenimiento	9,2	9,6	11,8
	Por razones de trabajo	2,9	1,8	1,7
	Obtener información	1,6	1,0	0,9
	Otros	0,8	0,7	0,4

Nota: Población de referencia: Población de 5 años y más que utilizaron *internet*.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de INEC (2024).

La Tabla 3, presenta la distribución porcentual de la razón de uso de *internet* entre julio de 2022 y julio de 2024, lo que revela una inercia digital que confirma y agrava la brecha crítica en la transformación de la profesión contable en El Oro, Ecuador. Los datos demuestran que, a pesar de los avances tecnológicos, el uso del *internet* sigue orientado al ocio y la comunicación, en detrimento de actividades productivas y de desarrollo profesional.

El análisis de la evolución del uso del *internet* en la población, muestra que el

patrón de consumo digital no está alineado con las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial. En cuanto al Predominio del Ocio sobre la Productividad, el indicador dominante es «Comunicaciones y Redes sociales», que creció del 73,3% al 79,9% en solo dos años.

En contraste, las categorías directamente relacionadas con la productividad y el rol estratégico del contador “Por razones de trabajo” y “Obtener información”, se mantienen estancadas o disminuyen por razones como: “Por razones de trabajo”, donde cayó del 2,9% al 1,7% en el período, lo que es alarmante;

mientras que por “Obtener información”, cayó del 1,6% al 0,9%. Esta disparidad confirma que la inercia obstaculiza la adaptación por cuanto la mayoría de los usuarios utiliza la tecnología para fines sociales y de entretenimiento (79,9% y 11,8%), y solo una minoría insignificante menor al 2% lo emplea como herramienta primaria de producción.

Otro aspecto relevante es el deterioro en la capacitación digital, se puede apreciar como la categoría “Educación y aprendizaje” experimentó la caída más drástica, pasando del 12,3% en 2022 al 5,3% en 2024. Este retroceso es el síntoma más claro de la brecha crítica que enfrenta la profesión contable; mientras la Transformación Digital exige el dominio de IA, *Big Data*, y *Blockchain* (Sánchez, 2024; Cabanillas et al., 2025), la inversión en educación continua por medios digitales cae estrepitosamente. Esto se vincula directamente con la ausencia de programas de especialización en la provincial de El Oro-Ecuador, forzando a los profesionales a depender de una formación obsoleta, en lugar de utilizar el *internet* para desarrollar las competencias analíticas y estratégicas requeridas (Acosta et al., 2024; Castillo y Ramírez, 2025).

Finalmente, el análisis de los datos demográficos y de uso tecnológico revela la existencia de una doble barrera crítica que frena la adaptación de la profesión contable en El Oro-Ecuador a la era de la transformación digital, demostrando la existencia de una profunda brecha de especialización y una arraigada inercia digital, el análisis confirma que la formación avanzada es un requisito indispensable y, a la vez, el principal cuello de botella. El 79% de la muestra solo posee un título de Tercer Nivel; mientras que solo el 21% ha alcanzado la especialización de Cuarto Nivel.

Al cruzar este dato con la Tabla 2 (Utilización de herramientas informáticas básicas), se valida la hipótesis de que la competencia analítica es un privilegio de la alta formación. El uso de fórmulas aritméticas, una habilidad precursora del análisis de datos (*Business Intelligence*), se concentra

abrumadoramente en los niveles Superior Universitario y Posgrado (79,28%). Esto subraya que la base profesional mayoritaria (Tercer Nivel) carece de la destreza funcional básica necesaria para implementar tecnologías más complejas como la IA o la Contabilidad en la Nube.

La brecha de especialización, sobre la alta formación como privilegio analítico, demuestran que las mujeres no solo constituyen la mayoría de la muestra (75,5%), sino que también representan la mayoría absoluta de los profesionales con Cuarto Nivel (83,33%). Su tasa interna de especialización (23,18%) es notablemente superior a la de los hombres (14,29%). Esto posiciona al segmento femenino como el motor impulsor y el principal interesado en la adquisición de conocimientos de posgrado, un factor estratégico que debe ser priorizado en el diseño de cualquier programa de especialización para maximizar el impacto en la modernización gremial.

La Tabla 3, ofrece una visión contundente de la inercia digital que agrava la brecha. El análisis de la evolución del uso de *internet* revela que el patrón de consumo está desalineado con las exigencias de desarrollo profesional, demostrando que el indicador dominante es el uso para Comunicaciones y Redes sociales, que se disparó hasta el 79,9% en 2024. Este predominio del ocio y la comunicación se produce en detrimento de las actividades directamente vinculadas a la productividad: El uso de *internet* «Por razones de trabajo» cayó al 1,7%, y el de «Obtener información» al 0,9%. Esta disparidad es alarmante, pues confirma que la tecnología es utilizada por la mayoría como una herramienta social, no como un motor de producción o consultoría.

El retroceso más crítico se observa en la categoría «Educación y aprendizaje», que experimentó la caída más drástica, pasando del 12,3% al 5,3% en solo dos años; mientras la transformación digital exige el dominio de IA y *Blockchain*, la inversión activa en capacitación continua digital se desploma. Esta caída se vincula directamente con la falta de una oferta de especialización pertinente,

forzando a los profesionales a depender de una formación obsoleta y perpetuando la brecha crítica que impide a la profesión contable asumir eficientemente el rol estratégico que exige la era digital.

Conclusiones

Basándose en el análisis de la brecha de especialización, la inercia digital y el perfil académico de los contadores en la provincia de El Oro en Ecuador, se establecen las siguientes conclusiones clave que justifican la necesidad de un programa de formación especializada sobre la especialización que es un prerrequisito crítico para la competencia analítica, por cuanto la investigación confirma una profunda brecha de especialización en la provincia de El Oro, con un alarmante porcentaje de contadores limitados al tercer nivel, lo cual es insuficiente para la era digital.

La competencia analítica (uso de fórmulas, precursora del *Business Intelligence*) se concentra casi exclusivamente en los profesionales con formación de cuarto nivel (posgrado). Esto valida la premisa central que radica en la falta de formación avanzada como barrera principal que impide a la gran mayoría de los contadores dominar e implementar tecnologías esenciales como la Inteligencia Artificial o el *Big Data*, relegándolos a un rol operativo obsoleto.

La inercia digital obstaculiza la adopción productiva de la tecnología, los datos de uso de *internet* revelan una marcada inercia digital que desvía la herramienta tecnológica de fines productivos a sociales, la población mayormente está concentrada en comunicaciones y redes sociales. Esta inercia se agrava con el desplome del uso de *Internet* para educación y aprendizaje, por los pocos avances frente a la necesidad de capacitación continua que exige la transformación digital. Este patrón de consumo pasivo es una barrera cultural que frena la adquisición de habilidades avanzadas (inteligencia artificial y *Blockchain*), y confirma que la profesión no solo carece de especialización, sino que

también muestra una resistencia conductual al cambio.

Las mujeres profesionales son el principal motor de modernización, el análisis demográfico proyecta que el segmento femenino es el motor impulsor y el principal interesado en la modernización del gremio contable en la provincia de El Oro-Ecuador. Las mujeres no solo constituyen la mayoría de la muestra, sino que se concentran en los posgrados existentes, demostrando una tasa de especialización interna significativamente mayor que la de los hombres. Por ende, cualquier programa de especialización en transformación digital debe orientarse estratégicamente a este grupo para maximizar su impacto, acelerar el desarrollo de roles estratégicos en la región y cerrar la brecha crítica de conocimientos.

Referencias bibliográficas

- Acosta, W. R., Gamarra, M. D. J., y Villalba, A. A. (2024). Adaptación de los contadores a la evolución de las herramientas contables en la era digital. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 5331-5350. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11740
- Álvarez, S. D., Goyes, J. F., Pérez, O., y Ripoll, V. (2012). Relación de la ciencia, la tecnología, la innovación y las ciencias contables para la toma de decisiones. *Revista del Instituto Internacional de Costos*, (9), 28-41. <https://intercostos.org/wp-content/uploads/2018/03/009.pdf>
- Armijos, J. C., La Paz, A., y López, R. (2025). Formación contable en América Latina: Entre la uniformidad y la diversidad. *Revista Andina de Educación*, 8(1), 5092. <https://doi.org/10.32719/26312816.5092>
- Bajonero, J. N., Hernández, M. D. J., y Martínez, M. L. (2025). Desarrollo

- de competencias tecnológicas en estudiantes de Educación Media Superior en México: Lineamientos jurídicos necesarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(2), 111-126. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i2.43752>
- Barcia-Zambrano, I. A. (2024). La Influencia de la Globalización en la Contabilidad de Costos: Un Enfoque Cualitativo. *Revista Científica Zambos*, 3(2), 1-30. <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n2/15>
- Cabanillas, S. I., Rengifo, G. A., Alfaro, J. E., y Castillo, E. F. (2025). Inteligencia Artificial en los procesos contables: Avances y retos. *Revista Venezolana de Gerencia*, 30(111), 1469-1483. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.111.14>
- Castillo, G. M., y Ramírez, J. R. F. (2 de agosto de 2025). El Contador del Futuro: Habilidades y Competencias Necesarias en la Era de la IA. *Contadores de Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC*. <https://contadores-aic.org/wp-content/uploads/2025/02/8-El-Contador-del-Futuro-Habilidades-y-Competencias-Necesarias-en-la-Era-de-la-IA.pdf>
- Chamorro-Quiñónez, J. G., y Navarrete-Zambrano, C. M. (2025). Avances y desafíos en la contabilidad de costos en entornos industriales digitalizados. *Revista Científica Ciencia y Método*, 3(3), 1-13. <https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n3/37>
- Delgado, G., Gutiérrez, R. A., y Ochoa, C. A. (2020). Competencias en uso de Tecnologías de Información y Comunicación: Estudiantes de postgrados a distancia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 314-327. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34130>
- Deloitte (14 de octubre de 2025). Tendencias financieras 2026. *Deloitte*. <https://www.deloitte.com/cl/es/services/consulting/perspectives/tendencias-financieras-2026.html>
- Feijóo, E. M., Gutiérrez, N. D., Medina, W. T., y Jaramillo, R. M. (2024). Transformación digital en la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas en la provincia de El Oro, Ecuador. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(12), 1580-1598. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e12.44>
- Fernández, H. (2021). ¿Desaparecerá la profesión de contabilidad a causa de la tecnología? Mitos y realidades contemporáneas. *Actualidad Contable FACES*, (42), 113-124. <https://doi.org/10.53766/ACCON/2021.42.04>
- García-Vera, Y. S., Juca-Maldonado, F. X., y Torres-Gallegos, V. (2023). Automatización de procesos contables mediante Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos para pequeños empresarios ecuatorianos. *Revista Transdisciplinaria de Estudios Sociales y Tecnológicos*, 3(3), 68-74. <https://doi.org/10.58594/rtest.v3i3.93>
- González, C., Puerta, V., y Chamorro, C. L. (2021). Principales retos de la profesión contable desde las perspectivas económica, digital y científica. *Revista Visión Contable*, (24), 31-57. <https://doi.org/10.24142/rvc.n24a3>
- González, Y., y Aguilar, V. (2016). Análisis de la evolución histórica de la Contabilidad. *Mendive. Revista de Educación*, 14(1), 73-83. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/802>
- Illescas, W. H., Nugra, M. A., Santana, R. E., y Sancho, C. S. (2025). Transformación digital aplicada a la educación: Un mapeo sistémico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(E-12), 301-318. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i.44566>

- Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC (2024). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, III trimestre 2024. *INEC*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-iii-trimestre-de-2024/>
- Labarca, S. E., Navarro, Y. D. R., y Suárez, E. M. (2013). La tecnología en la formación contable. Un paso hacia el futuro. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XIX(2), 390-414. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25630>
- Ley Orgánica de Educación Superior, LOES de 2010. 12 de octubre de 2010. Registro Oficial Suplemento 298. Última modificación: 02 de agosto de 2018.
- Morales, M. I. (2025). La innovación desde la transformación digital en las PYMES. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1138>
- Moreno, Y., Zhapa, E., Cabrera, V., y Peláez, L. E. (2021). Estudio de pertinencia para un Programa de Posgrado en Contabilidad y Finanzas para la Región Sur del Ecuador. *Revista Espacios*, 42(01), 81-96. <https://doi.org/10.48082/espacios-a21v42n01p07>
- Núñez, N., Matas, A., Ríos, J. M., y Llatas, L. J. (2024). Competencias digitales en estudiantes universitarios: Análisis de las condiciones tecnológicas de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(E-10), 243-256. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42841>
- Ocampo, A. M. (2024). [Artículo Retractado] Efectos de la transformación digital en el sector contable y financiero en Ecuador. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 11(3), 233-241. <https://doi.org/10.30545/academo.2024.set-dic.2>
- Pilay-Asunción, D. D., y Marcos-Rodríguez, K. L. (2025). Los desafíos tecnológicos y el rol del contador en la automatización de procesos contables. *Journal of Economic and Social Science Research*, 5(1), 306-329. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n1/178>
- Romero, D., Oruna, A. M., y Sánchez, J. A. (2023). Enseñanza y aprendizaje digital: Desafíos actuales en Latinoamérica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 439-452. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40725>
- Sánchez, D. A. (2024). El rol del contador frente a las nuevas tecnologías. *Lúmina*, 25(2). <https://doi.org/10.30554/lumina.v25.n2.5094.2024>
- Tapia, A. J. (2024). Impacto de la inteligencia artificial, blockchain y contabilidad en la nube en la transformación de las prácticas contables y auditorías en México: Oportunidades, desafíos y estrategias de integración. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 12491-12510. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13450
- Urquiza, Á. P., y Albán, V. M. (2024). La Transformación Digital en la Profesión Contable y los Desafíos y Oportunidades que Presenta: Una Revisión Sistemática. *Dominio de las Ciencias*, 10(4), 1076-1107. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/4111>